

Яблонський Ярослав¹

Email: yaroslav1yablonskiy1@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-5716-3010><http://doi.org/10.5281/zenodo.19512722>

Підтримка політики деколонізації та дерусифікації в Україні та практики вшанування пам'ятних дат

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Актуальність. Питання політики пам'яті набуло особливої актуальності в Україні після початку російської агресії у 2014 році, яка спершу носила гібридний характер, а з 2022 року переросла у повномасштабну війну. Державна політика формування історичної пам'яті стала не лише інструментом символічної деколонізації, а й засобом опору зовнішній інформаційній та ідеологічній експансії. Важливу роль у цьому процесі відіграє розбудова Українського інституту національної пам'яті, створеного у відповідь на потребу формування власного історичного дискурсу, що протиставляється радянському та російському, а також намагається знайти узгодження з локальними наративами культурної пам'яті, присутніми в різних регіонах України.

Законодавчим втіленням чинної політики деколонізації є закони про деколонізацію (Верховна Рада України, 2015) та дерусифікацію (Верховна Рада України, 2023). Закон про деколонізацію спрямований на засудження комуністичного тоталітарного режиму, заборону його символіки, перейменування вулиць і демонтаж пам'ятників радянським діячам. Закон про дерусифікацію був прийнятий вже після повномасштабного вторгнення та спрямований на усунення залишків російських імперських наративів впливу з публічного простору та обмеження їхнього впливу на порядок денний, це стосується топонімів, культурних маркерів та історичних наративів, пов'язаних із РФ. Таким чином, ці закони не лише є інструментами переосмислення минулого, але й засобами утвердження нової національної ідентичності через політику пам'яті, зокрема й у публічному просторі.

Метою даної роботи є порівняння груп населення відповідно до їхніх святкових преференцій, що відображають прихильність до проукраїнського або (про)радянського історичного наративу.

У своїй роботі для інтерпретації та аналізу деяких свят як феномену культурної пам'яті я звертаюся до ідей деяких представників французької соціологічної школи. З її точки зору свята варто розглядати як ритуалізовані форми публічного часу, що сприяють актуалізації колективної пам'яті, відтворенню спільних наративів та символічному зчепленню індивідів із соціальною групою. Спираючись на концепцію сакрального Еміля Дюркгайма та його ідею «колективного збудження», свята можна тлумачити як моменти

¹ Аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

посиленої соціальної солідарності, в яких індивідуальне переживання набуває надособистісного змісту (Durkheim, 1995). Погляди Роже Кайюа доповнюють це розуміння, вказуючи на трансгресивний потенціал свят, які через тимчасове порушення норм не руйнують, а зміцнюють соціальний порядок (Caillois, 1959). Хоча Моріс Альбвакс прямо не аналізував свята, його теорія колективної пам'яті дозволяє осмислити їх як соціальні практики, що закріплюють групову ідентичність та легітимізують версії минулого через інституційні ритуали та спільні часові структури (Halbwachs, 1992). Свята та пам'ятні дати, як інституціоналізовані форми колективної пам'яті, виступають не лише культурними подіями, а й інструментами політики пам'яті, що визначають, які події слід пам'ятати, святкувати або забувати.

Для цілей дослідження було сформовано добірку з 14 пам'ятних дат і свят, як історико-культурних контекстів. Було включено офіційно визначені державні свята, а також дати, які містять відлуння радянського минулого й досі активно відзначаються в публічному просторі. Також було враховано результати подібного дослідження, яке було проведене у попередні роки (Стриєк, 2018, с.34-35).

Дизайн дослідження. Щоб дослідити зв'язок між (не)підтримкою політики декомунізації та дерусифікації та практиками вшановування чи відзначення пам'ятних дат та свят, мною було розроблено авторський блок запитань, який було додано до кількісного дослідження «Омнібус», який проводила дослідницька агенція ТОВ «Dive & Discovery Research». Польовий етап збору інформації тривав на початку квітня 2025 року на базі онлайн-платформи LimeSurvey. Середня тривалість анкети складає 25 хвилин. Загалом було опитано 1000 респондентів віком 18–65 років, які на момент дослідження проживали на території України у містах із населенням понад 50 тисяч осіб (за винятком тимчасово окупованих територій). Рівень відгуку – 32%, статистична похибка при 95% довірчому інтервалі – $\pm 3,1\%$.

У дослідженні було реалізовано квотну вибірку, що враховує наступні параметри: вікова група, стать, макрорегіон проживання та розмір населеного пункту. Також під час аналізу зібрані дані були зважені до розподілу населення України станом на 1 січня 2022 року. Інформація про розподіл населення була взята із відкритих даних Державної служби статистики України (Державна служба статистики, 2022). Зважування проводилося відповідно до методології GeoPoll (Elliott, 2020), яка передбачає використання вагових коефіцієнтів у межах від 0,5 до 2,0. Мінімальний коефіцієнт (0,5) був застосований до 12% вибірки, а максимальний (2,0) – до 8%.

Результати дослідження. Пам'ятні та святкові дати у сучасному українському суспільстві виконують не лише культурну, а й виразно політичну та ідентифікаційну функції, відображаючи ставлення громадян до процесів декомунізації та дерусифікації. В ході аналізу отриманих даних було виділено два відмінні кластери респондентів, що мають різні святкові орієнтації, це простежується у регіональних вимірах з порівнянням за соціально-демографічними характеристиками та намірами до еміграції. Проукраїнський кластер переважає в Західних й Північних регіонах та серед

мешканців малих міст, з вищим рівнем освіти, доходу та із більшою прихильністю до української мови й проукраїнської політики пам'яті. Натомість (про)радянський кластер зосереджений у великих містах Півдня й Сходу, характеризується дещо нижчим рівнем доходу та освіти, а також вищою схильністю до еміграції й дистанціювання від декларованого дискурсу історії. Таким чином, це підтверджує, що пам'ятні дати й свята варто розглядати як інституціоналізовані інструменти колективної пам'яті, які можуть бути означені як маркери орієнтацій ідентифікаційних розмежувань.

ЛІТЕРАТУРА

1. Верховна Рада України. (2015). Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» № 317-VIII від 9 квітня 2015 року. Офіційний вісник України.
2. Верховна Рада України. (2023). Закон України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топоніміки» № 3057-IX від 21 березня 2023 року. Офіційний вісник України.
3. Державна служба статистики України. (б. д.). Чисельність наявного населення України. Отримано 16 травня 2025 року з <http://db.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/>
4. Стриєк, Т., Конечна-Саламатін, Й., & Отріщенко, Н. (2018). Історія. Люди. Події. Звіт про дослідження про пам'ять сучасних поляків та українців в рамках проекту «Історичні культури в процесі змін: узгодження пам'яті, історії ідентичності в сучасній Центрально-Східній Європі». Collegium Civitas. http://konieczna-salamatin.eu/pliki/Raport_ukr.pdf
5. Caillois, R. (1959). *Man and the Sacred* (M. Barash, Trans.). Glencoe, IL: Free Press. (Original work published 1939).
6. Durkheim, É. (1995). *The Elementary Forms of Religious Life* (K. E. Fields, Trans.). New York: Free Press. (Original work published 1912).
7. Elliott, R. (2020, September 8). Weighting survey data: Raking & cell weighting. GeoPoll. <https://www.geopoll.com/blog/weighting-survey-data-raking-cell-weighting/>
8. Halbwachs, M. (1992). *On Collective Memory* (L. A. Coser, Ed. & Trans.). Chicago: University of Chicago Press. (Original works published 1925–1950).